

VALORI INTERBELICE ROMÂNEȘTI. PROFESORUL UNIVERSITAR CONSTANTIN N. TOMESCU

DOI: 10.5281/zenodo.3567697
CZU: 27-7(478)

Conferențiar universitar, doctor **Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC**
Institutul de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Profesor universitar, doctor, **George ENACHE**
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

ROMANIAN INTERWAR VALUES. PROFESSOR CONSTANTIN N. TOMESCU

Abstract. *The article presents the work of the secretary of the Bessarabian Metropolitan Church professor Constantin N. Tomescu, between 1918-1940 and 1941-1944. Born in Constanta, after his studies at the Iasi Theological Seminary and then at the Faculty of Theology in Bucharest, Constantin N. Tomescu was delegated as secretary of the Metropolitan Church of Bessarabia and fulfilled this function throughout the interwar period. In Chisinau he carried out extensive cultural activities: in parallel with the position of secretary of the Metropolitan, he collaborated in publishing several newspapers and magazines, actively participated in various Committees, Societies, Cultural Associations, schools, etc.*

In 1926 he actively participated in the opening of the Faculty of Theology in Chisinau, being involved until 1944 as a professor and dean of this faculty. In 1937 - 1938 he was Minister of Cults and Arts. With the Soviet army entering Bessarabia in 1944, he and his family fled to Romania. During the communist regime, he was imprisoned three times as a representative of the old Romanian ruling elite, and the longing for Bessarabia intensified his desire to put on paper his impressions during the period in office, in the administrative centre of the Romanian province on the left of the Prut. Constantin Tomescu's memoirs, taken out of anonymity and published in their entirety, become a rich historiographical source.

Keywords: *Romania, Bessarabia, Chisinau, interwar period, Bessarabian Metropolitan Church, Constantin N. Tomescu, Faculty of Theology in Chisinau.*

Rezumat: *Articolul prezintă activitatea secretarului Mitropoliei Basarabiei, profesorul universitar Constantin N. Tomescu, în perioada 1918-1940 și 1941-1944. Născut în Constanța, după studiile la Seminarul Teologic din Iași, apoi la Facultatea de Teologie din București, Constantin N. Tomescu a fost delegat în calitate de secretar al Mitropoliei Basarabiei și a îndeplinit această funcție pe parcursul întregii perioade interbelice. La Chișinău, a desfășurat ample activități culturale: în paralel cu funcția de secretar al Mitropoliei a colaborat la publicarea mai multor ziare și reviste, a participat în diverse comitete, societăți, asociații culturale etc.*

În 1926 s-a implicat activ în deschiderea Facultății de Teologie din Chișinău, fiind, până în 1944, profesor și prodecan al acestei facultăți. În anii 1937 – 1938, a fost ministru al cultelor și artelor. Odată cu intrarea armatei sovietice în Basarabia, în 1944, el și familia sa s-au refugiat în România. În timpul regimului comunist, a fost încarcerat de trei ori ca reprezentant al vechii elite române de conducere, iar dorul de Basarabia a intensificat dorința de a așterne pe hârtie impresiile și trăirile sale. Importante devin scrierile despre activitatea sa în Basarabia interbelică. Memoriile lui Constantin Tomescu, scoase din anonimat și publicate integral, devin o bogată sursă istoriografică.

Cuvinte-cheie: *România, Basarabia, Chișinău, perioada interbelică, Mitropolia Basarabiei, Constantin N. Tomescu, Facultatea de Teologie din Chișinău.*

Constantin Nicolae Tomescu a venit în Basarabia în vara anului 1918, însoțindu-l pe Nicodim Munteanu, numit Arhiepiscop al Basarabiei, invitat de acesta în funcția de secretar al Mitropoliei Basarabiei. S-a aflat aici până în 28 iunie 1940, când a fost nevoit, împreună cu mulți alți români să se refugieze. Revine odată cu Armata Română, între anii 1941-1944, ca în '44, să se refugieze definitiv și să nu se mai întoarcă niciodată pe pământul pe care-l îndrăgise atât de mult, unde și-a petrecut cei mai frumoși ani din viața sa și unde a contribuit la prosperarea acestui ținut.

Tatăl lui Constantin Tomescu, Nicolae, era originar din Baia de Aramă, Oltenia, iar mama, Ștefania, din Săliștea Sibiului, era descendentă dintr-o importantă familie de mocani ardeleni. Constantin s-a născut la Constanța, la 20 februarie 1890, devenind astfel un vlăstar al Dobrogei.

Soarta a fost vitregă cu micul Constantin. Rămâne orfan de tată la vârsta de trei ani și rolul patern a fost preluat de preoții de la biserica din apropiere, pe care o frecventa dus de mamă, fire evlavioasă și păstrătoare a tradițiilor ortodoxe. Amintirile din copilărie, până a rămâne orfan și de ea, sunt împresurate cu frumoase evocări despre datinile și tradițiile dobrogenilor. Descreri ale orașului Constanța, pline de viață și culoare, cu nostalgii și evocări ale figurii mamei pe care o numea duos „măicuța mea dragă”, cea care „a sădit în sufletul meu un început de iubire a neamului nostru românesc”.

La vârsta de nouă ani, a rămas orfan de ambii părinți. Neavând pe nimeni pe lume, se zbătea ca peștele pe uscat. Epitropia, pusă de Tribunalul din Constanța să-l crească, a risipit averea destul de consistentă, adunată de părinți, pentru a-i asigura un viitor fără griji, după care refuza să-l sprijine să studieze la gimnaziu. Pentru a supraviețui, Constantin încerca să învețe tâmplăria, să devină hamal în port sau băiat de prăvălie într-o librărie din oraș, ba chiar intenționa să-și facă o carieră militară, intrând copil de trupă în marină.

Însă sufletul său, înclinat spre studiu, nu se împăca cu această situație. S-a atașat de protopopol orașului, preotul Gheorghe Niculescu, care, apreciindu-i dragostea de cele bisericesti, l-a sprijinit pe micul orfan să se înscrie la Seminarul Teologic din Galați. Datorită unui complex de împrejurări, descris în amănunt în cuprinsul memoriilor sale [1], Constantin Tomescu n-a câștigat concursul, dar, cu acest prilej, l-a cunoscut pe arhimadritul de

scaun Nicodim Munteanu, viitor Episcop de Huși, Mitropolit al Moldovei și Patriarh al României, de care l-a legat un statornic sentiment de fidelitate și admirație. Imaginea vlădicăi Nicodim, așa cum este conturată de Constantin Tomescu în memoriile sale, era una mai mult decât măgulitoare, fiind cea mai detaliată biografie a celui de-al doilea Patriarh al României, redactată de un contemporan.

Cu sprijinul lui Nicodim Munteanu, tânărul Tomescu a reușit, în cele din urmă, să intre la seminarul din Iași, pe care l-a absolvit ca premiant, în 1912. Doritor să-și continue studiile, Constantin Tomescu a urmat Facultatea de Teologie din București, unde s-a afirmat ca un eminent, dar și ca lider de opinie dinamic, animat de marele ideal al unității naționale.

Ales președinte al studenților de la Teologie, Tomescu a trecut în Ardealul maicii sale, aflat sub stăpânire chesaro-crăiască, cu un grup de 30 de colegi, pentru a aduce românilor ardeleni un mesaj al patriei libere. Acolo, prin intermediul Asociației „Astra”, a făcut cunoștință cu Onisifor Ghibu, Octavian Goga, Vasile Bologa. Apoi, a fost arestat de autoritățile maghiare și reținut în penitenciarul din Sibiu, până ce Guvernul Român de atunci a reușit să-l elibereze. Acțiunea studenților teologi a aflat mare ecou în rândurile românilor din Ardeal, care visau la unirea cu Patria-Mamă.

În 1916, anul intrării României în Primul Război Mondial, alături de Antanta, Constantin Tomescu era proaspăt absolvent al Facultății de Teologie, visând la o bursă în străinătate. Însă „chemarea istoriei” l-a determinat să se înroleze ca soldat voluntar, făcând parte din echipa unui tren sanitar, pe întreaga durată a mării conflagrații. Se ocupa de îngrijirea răniților, de nevoile spirituale ale combatanților și i se încredințase, inclusiv, responsabilitatea de grefier al trenului, sarcină care într-un fel anticipa viitoarele activități ale lui Constantin Tomescu.

În condițiile dezagregării fostului Imperiu Țarist și a impactului revoluției bolșevice, mișcarea națională a românilor din Basarabia decidea ca teritoriul dintre Prut și Nistru să se unească cu România. Ziua de 27 martie 1918 (st.v.), zi în care la Chișinău, în ședința Sfatului Țării, a fost adoptată Declarația de Unire a Basarabiei cu Țara-Mamă, România, îl găsea pe Constantin Tomescu în trenul sanitar, luptând împreună cu echipa medicală împotriva febrei recurente și a tifosului exantematic. Vestea a fost primită cu mare entuziasm și bucurie, nota autorul în memoriile sale.

Anul 1918 a reprezentat nu doar anul Unirii Basarabiei cu Țara-Mamă, dar a devenit și cel în care tânărul absolvent al Facultății de Teologie din București, Constantin Tomescu, și-a început cariera profesională, în chip neașteptat pentru el, chiar pe meleaguri basarabene. După mai bine de un secol, timp în care românii basarabeni au fost integrați cu forța sub aspect religios în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind supuși unui aspru proces de rusificare, venise momentul ca pentru creștinii din provincie să se regăsească sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române.

În vederea reorganizării vieții bisericești dintre Prut și Nistru, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trimis în Basarabia, ca locțiitor al scaunului Arhiepiscopiei Chișinăului, pe episcopul de Huși, Nicodim Munteanu. Având nevoie de angajați pentru a întocmi Cancelaria Eparhială, vlădica Nicodim, de comun acord cu ministrul Cultelor și al Instrucțiunii, Simion Mehedinți, l-au numit pe Constantin N. Tomescu în funcția de secretar general al Mitropoliei Basarabiei. Ceea ce părea o slujbă temporară, s-a dovedit a fi o activitate întinsă pe mai bine de două decenii. Astfel, „plămădit din sânge ardelean și oltean, născut dobrogean, format moldovean, devine basarabean, prin tot ceea ce a dat bisericii și țării sale”, avea să spună despre Constantin Tomescu unul dintre foștii săi discipoli, preotul Vasile Țepordei [2, p. 59].

Primul contact cu Basarabia s-a realizat din trenul care-l ducea pe Vlădica Nicodim și Constantin Tomescu din Iași spre Chișinău. În drum l-a însoțit Gherman Pântea, pe care l-a numit „inimosul frate basarabean”, viitorul primar de Chișinău și de Odessa, cu care a legat o prietenie de aproape 50 de ani, fiindu-i alături la Chișinău, Odessa ori București, până la decesul acestuia, din anul 1968, în condiții misterioase, la București. Călătoria din Iași la Chișinău, cu trenul, în vara anului 1918, care a durat aproape nouă ore, îl aducea pe proaspătul secretar al Mitropoliei Basarabiei într-o Basarabie despre care a scris că atunci, în vara anului '18, emoționat de priveliștea de prin gări și sate, de portul și graiul basarabenilor, a înțeles că „și aici sunt la mine acasă” [1, p. 295].

În Chișinău a găsit clădirea arhiepiscopală cu acareturi, case de locuit și închiriat, proprietăți, vii în afara orașului pe drumul Costiujeniului, o clădire eparhială cu o sală enormă de 500 de persoane, Muzeul Istorico-Arheologic Bisericesc cu un inventar de peste 700 de piese, Epitropia Eparhială,

Scoala de Cântăreți Bisericești și un imobil pentru ajutor reciproc a clerului. Impresionat de catedrala din centrul orașului, găsește mai târziu, în actele din arhiva Consistoriului, proiectul acesteia și directivele din care afla că arhitecții sinodali din Sankt-Petersburg au făcut o eroare. Au construit catedrala din Chișinău, conform proiectului pentru edificarea unui locaș divin la Bolgrad, iar acolo au ridicat o măreață biserică, în baza planului de arhitectură a unei mărețe biserici în capitala basarabeană.

Activând în funcția de secretar general al Mitropoliei Basarabiei, face cunoștință cu personalitățile timpului – Ioan Pelivan, Daniel Ciugureanu, Vladimir Herța, Paul Gore, Pantelimon Halippa, Ion Inculeț, doctorul Șeptelici, generalul Brăiescu, Teodor Neagu, Vladimir Cristi, Ion Buzdugan, Sergiu Niță, Vasile Tanțu, frații Cazacliu, Elena Alistar, inginerii Codreanu și Comarnițchii, Teodosie Știrbu, Petru Ștefănuță, muzicianul Vasile Popovici, avocații Gheorghiu, Mîță, Leancă, profesorii Ciobanu și mulți alții cu care, scria Tomescu, „am legat prietenie și am admirat sentimentele patriotice ale unora”.

Era bun prieten, de asemenea, cu funcționari veniți din regat, profesori, medici, ingineri, muzicieni, reprezentanții armatei, ziariști. La Chișinău participă la editarea primului ziar românesc al fraților transilvăneni, „România Nouă”, condus de Onisifor Ghibu și Ion Matei, în readcția căruia „se adunau bărbați entuziaști ca să afle știri din învâlmășeala politică din acele vremuri” [1, p. 303].

Alegând să-și trăiască viața și să-și construiască o carieră în Basarabia, Constantin Tomescu a devenit, sub anumite aspecte, mai „basarabean” decât înșiși basarabenii. Din punctul său de vedere, Basarabia se prezenta ca o uriașă mare spirituală, aflată sub pustiuri, care trebuia scoasă în evidență și canalizată în formă și expresie românească. Această misiune profesorul Tomescu a îndeplinit-o fie de la înălțimea catedrei universitare, fie din pozițiile administrative din interiorul Bisericii, ca om politic și ca învățat. Inițial, a avut sarcina să prelucreze documentele Cancelariei Eparhiale în limba română literară. În timp, a devenit persoana indispensabilă a Cancelariei Eparhiei Chișinăului, pe care a organizat-o sistematic, colaborând fructuos cu Gurie Grosu, Arhiepiscop al Chișinăului și Mitropolit al Basarabiei, precum și cu urmașul acestuia, Efrem Enăcescu, care a condus eparhia din postura de locotenent de mitropolit.

În urma reorganizării administrative a Bisericii Basarabiei, teritoriul fostei Arhiepiscopii a Chișinăului și Hotinului a fost împărțit în trei: Arhiepiscopia Chișinăului și Episcopia Cetății Albe – Ismail, care au format Mitropolia Basarabiei și Episcopia Hotinului, cu reședința la Bălți, inclusă în componența Mitropoliei Bucovinei. Primul episcop al Hotinului a fost ales, în martie 1923, Visarion Puiu, până atunci Episcop de Argeș, care a devenit prieten apropiat al profesorului Tomescu. Visarion Puiu a desfășurat în noua eparhie o „lucrare epocală”, după cum menționa protagonistul nostru, în ale sale amintiri.

Un vast proiect ctitoricesc, economic și cultural a fost implementat cu îndârjire de către episcopul Visarion într-un spațiu vitregit, iar prietenul său, Tomescu, consacra pagini memoriale însemnate acestor realizări. Pe întreg parcursul activității lui Visarion Puiu, Constantin Tomescu i-a fost alături, împărțindu-și timpul între Chișinău și Bălți. Deși, deputat în Adunarea Eparhială din Chișinău și reprezentant al Arhiepiscopiei Chișinăului în Congresul Național Bisericesc, Constantin Tomescu a fost ales – ca o recunoaștere a implicării sale active în Episcopia Hotinului – deputat în Adunarea Eparhială de la Bălți.

La Chișinău, s-a apropiat de marile personalități ale clerului basarabean, cărora le-a dedicat frumoase amintiri. Dintre acestea făceau parte preotul profesor Constantin Popovici, rectorul Seminarului Superior, preotul protopop și președintele Congresului General Extraordinar al Clerului - Alexandru Baltaga, preotul profesor Serghie Bejan, un șir de alți reprezentanți de marcă ai clerului și intelectualității, care au avut un rol important în propășirea Basarabiei.

Alături de activitatea pe teren administrativ bisericesc, Constantin Tomescu s-a remarcat din plin și pe tărâm cultural. La Chișinău, el a găsit revista „Luminătorul”, editată de mai mulți ani în limba română cu litere chirilice de către iconomul mitrofor Constantin Popovici. S-a alăturat colaboratorilor revistei și a publicat acolo o serie de studii despre istoria românilor, devenind, în timp, redactor al publicației respective.

Împreună cu profesorul universitar Toma G. Bulat, a inițiat, la Chișinău, apariția revistei trimestriale de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru, „Arhivele Basarabiei”, care a apărut în perioada anilor 1929-1938. Scopul publicației era „studierea pământului și a omului acestui ținut

de graniță” [3], având o „orientare patriotică, de dezvoltare a conștiinței naționale și de contribuire la scrierea istoriei adevărate a țării” [4, p.76]. Majoritatea materialelor publicate sunt documente de arhivă referitoare la istoria Moldovei și istoria bisericii din ținut, probleme de drept, dispoziții, hotărâri, scrisori și declarații aparținând diverselor structuri de stat, dar și persoanelor particulare.

Textele au fost îngrijite, prefațate și comentate de Leon T. Boga, Toma G. Bulat, Constantin N. Tomescu, Emil Gane, Iosif Lepși, Paul Mihail, Ioan Pelivan, Ștefan Ciobanu, Victor Tufescu, Constantin Popovici, ș.a. Revista s-a bucurat de atenție sporită din partea autorităților și istoricilor. A fost susținută de Nicolae Iorga, care se interesa mereu de documentele noi ce vedeau lumina tiparului. Ulte dintre acestea, pierdute din cauza evacuării arhivelor în perioada războiului, au putut fi identificate mai târziu și preluate de prestigioasele colecții editate de Academia Română (*Documente privind Istoria României și Documenta Romaniae Historica*), doar grație faptului că au fost publicate în paginile revistei „Arhivele Basarabiei”.

Constantin N. Tomescu a fost, totodată, și unul dintre redactorii „Revistei istorico-bisericești din Chișinău”, prin intermediul căreia se readucea în atenție istoria Bisericii din Basarabia.

De asemenea, nu trebuie uitat că profesorul Tomescu este autorul unei substanțiale opere istoriografice. „Strădania mea publicistică” (numele unuia dintre capitolele memoriilor) se încununază cu mai multe opere de istorie a Bisericii Române, printre care merită a fi numite: *Istoria Sfintei Mănăstiri Hârjauca*, Chișinău, 1924; *Episcopia Hotinului. Date istorice și statistice*, Chișinău, 1925; *Documente și scrisori din familia Andronachi Donici*, Chișinău 1928; *Catagrafia Basarabiei din 1817*, Chișinău 1928; *Înființarea Episcopiei Chișinăului și Hotinului (1813)*, în „Arhivele Basarabiei”, an I, 1929, nr. 1; *Exarhul Gavriil și Mitropolitul Ignatie al Ungrovlahiei, 1810*, în „Arhivele Basarabiei”, an. II, 1930, nr. 2; *Știri catagrafice din Biserica Moldovei din 1809; Documente basarabene*, 2 volume, Chișinău 1928-1938 (în colaborare cu Visarion Puiu, Ștefan Berechet, Ștefan Ciobanu și Leon T. Boga) ș.a., în total peste 50 de lucrări.

O mențiune aparte merită a fi acordată catagrafiilor Basarabiei pentru anul 1820, valorificate și publicate de către Constantin Tomescu, mai multor anuare, buletine, rapoarte și comemorări, informații, unele dintre care au devenit suport indis-

pensabil și unică în valorificarea temelor generale despre istoria acestul ținut.

Una din marile satisfacții ale vieții lui Constantin Tomescu a fost înființarea Facultății de Teologie din Chișinău. Memoriile lui Constantin N. Tomescu, editate recent într-un volum de 1100 pagini [1], se constituie într-o sursă esențială de cunoaștere a activității acestei instituții, cu un rol major în viața spirituală a Basarabiei interbelice. Proiectul Facultății de Teologie de la Chișinău, a fost aprobat în anul 1926, cu sprijinul mareșalului Alexandru Averescu, al poetului Octavian Goga, al profesorului și filosofului Ion Petrovici. În cadrul acelei structuri universitare, Constantin Tomescu, care, în 1927, și-a luat doctoratul în teologie, devine profesor de istoria Bisericii Ortodoxe Române și prodecan.

În condițiile în care majoritatea profesorilor din cadrul tinerei facultăți aveau domiciliul stabil în alte orașe și făceau naveta la Chișinău, Tomescu, ca om al locului, era cel care o „ținea în mână” din punct de vedere administrativ. Din memorii aflăm informații interesante despre viața colectivului de profesori, care cuprindea multe nume mari, precum Gala Galaction, Nichifor Crainic, frații Cicero și Valeriu Iordăchescu, Ion Savin, Ștefan Ciobanu, Serghie Bejan, arhimandritul Iuliu Scriban.

Evident, nu toți ajunseră la sufletul lui Constantin Tomescu, din rațiuni academice sau preferințe politice, iar acest lucru nu l-a ascuns câtuși de puțin în cuprinsul memoriilor sale. De asemenea, acestea arată modul în care era organizată viața studențească în cadrul Facultății de Teologie, studenții fiind angrenați în numeroase activități cultural-misionare, excursii cu caracter duhovnicesc etc. O lectură atentă arată vastitatea proiectului în care era implicată facultatea, de refacere a ecumenicității ortodoxiei, ruptă de disputele naționaliste ale secolului al XIX-lea și de loviturile aplicate de bolșevism.

Tot în această logică se explică numeroasele deplasări ale profesorului Tomescu (în multe cazuri, alături de Visarion Puiu) în Cehoslovacia, Turcia, Palestina, Italia, Egipt, Bulgaria etc. Ca recunoaștere a acestor eforturi i s-a acordat titlurile de *arhona mare dikeofilax al Patriarhiei Ecumenice și de cavaler al Ordinului Sfântului Mormânt*.

Dar implicarea lui Constantin Tomescu în viața Basarabiei nu se opriese aici. Tărâmului bisericesc și celui cultural i s-au adăugat cel al administrației civile și cel politic. Îl lega o statornică prietenie de Gherman Pântea, primar al Chișinăului în perioada

interbelică, fiind impresionat de activitatea acestuia în cadrul mișcării naționale din 1917 până în anii celui de-al Doilea Război Mondial. Participa la planurile de dezvoltare social-economică și culturală a Chișinăului, fiind mereu implicat, ca președinte sau membru, în tot felul de comitete și asociații care promovau diverse inițiative cetățenești: „Ateneul de la Nistru”, „Astra” – adusă de Onisifor Ghibu, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Comitetul pentru Profilaxia Tuberculozei, Școala Surorilor de Caritate, Societatea Ortodoxă a Femeilor Române etc.

A lucrat, precum a scris în jurnal, „propagând cultura în provincie”. Totodată, a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de trai a clerului basarabean prin înființarea și întreținerea unui șir de instituții și așezăminte filantropice: *Casa Emiritală, Casa de Ajutor Reciproc, Casa de Împrumut* (un fel de bancă a clericilor ortodocși), *Orfelinatul Preoțimii din Chișinău, Orfelinatul Ospătăriei Catedralei, Azilul pentru Bătrânii Neputincioși, Vinăria Eparhială, Sanatoriul de la Șabo*, căminele studențești, a fondat și ordonat un șir de biblioteci, ș.a.

Constantin Tomescu a întreținut legături vaste cu majoritatea elitei politice basarabene, cu unii dintre aceștia polemizând intens cu privire la modul în care trebuie concepută dezvoltarea teritoriului dintre Prut și Nistru. Ostil politicii promovate de Partidul Național Liberal, a fost un opozant al exponenților respectivului partid la Chișinău. Din acest motiv, imaginea unor lideri liberali, așa cum reiese din memoriile lui Constantin Tomescu, nu era una întru totul agreabilă.

În cele din urmă, opțiunile sale politice se îndreptau către Partidul Național Creștin, condus de A. C. Cuza și Octavian Goga, activând ca președinte al filialei județului Lăpușna și ca inspector al Basarabiei (responsabil cu activitatea partidului pe întreaga regiune). Odată cu formarea Guvernului Goga-Cuza, în decembrie 1937, profesorul Constantin Tomescu a fost numit subsecretar de stat pentru Culte și Arte. Debarcarea executivului de către regele Carol al II-lea, în februarie 1938, a pus capăt scurtei sale experiențe guvernamentale. Apoi, legăturile sale cu mitropolitul Visarion Puiu, intrat în dizgrația puternicilor vremii, l-au situat pe profesorul Tomescu într-un con de umbră din care a revenit abia după eliberarea Basarabiei de către armatele române în vara anului 1941 și înaintarea acestora spre Est.

Refugiat din Basarabia ocupată de sovietici, în

vara anului 1940, profesorul Tomescu a întreținut legături strânse cu ceilalți refugiați dintre Prut și Nistru, implicându-se apoi în opera de refacere a vieții bisericești de dincolo de Prut, afectată grav de loviturile ateismului bolșevic. Mai mult, după reabilitarea mitropolitului Visarion, marele său prieten, și numirea acestuia la cârma Misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Transnistria, profesorul Tomescu a fost solicitat să sprijine după puteri eforturile de renaștere a credinței creștine între Nistru și Bug. Astfel, deși la o vârstă destul de înaintată, Constantin Tomescu își împărțea existența în anii războiului între Cernăuți (unde, între timp, devenise profesor la Facultatea de Teologie), Chișinău și Odessa (în calitate de inspector general administrativ bisericesc).

Zguduitor sunt amintirile din timpul războiului, când personalitatea invocată a cerut, pentru a doua oară, să fie mobilizată ca sanitar voluntar în divizia a VII-a. Revenind peste Prut, în Basarabia lui dragă, găsea „sate de margine din care moldovenii au fost scoși de sovietici ca sa-i îndepărteze de graniță, să nu aibă legături cu frații lor și trimiși în haosul rusesc” [1, p.703]. Tot atunci afla „multe biserici desființate, fără turle, transformate în magazii, în cinematografe” [1. Idem]. Consemna următoarele: „Puțini preoți mai erau prin sate, dar ca muncitori, colhoznici, ei m-au recunoscut. Catedrala Chișinăului era întreagă, dar cu altarul împușcat; soldați sovietici au tras, ca la tir, din mijlocul bisericii, într-o icoană a Maicii Domnului, atârnată pe un perete de lângă ușa de intrare; gloanțul a găurit geamul icoanei, dar n-a mers la chipul Maicii Domnului, ci s-a lipit pe partea din lăuntru a geamului” [1, p. 704].

Găsea un jalnic tablou al Chișinăului iubit și atât de îngrijit de el, anterior rămânând stupefiat de ororile efectuate de Armata Roșie: „Clădirea Consistorului, în care am lucrat ca secretar 23 de ani, iar jos, am locuit cu familia, a fost dinamitată și zidurile erau arse; soba din casierie, de la etaj, era ca spânzurată în gol deasupra fostului meu birou. Reședința mitropolitului distrusă, Casa Eparhială, cea mai frumoasă clădire a orașului, cu sala ei de conferințe, fărâmată, cu pereții rânjind. Într-un cuvânt, toate clădirile de pe strada principală, Alexandru cel Bun, erau și dinamitate și arse, până spre gară. Se spunea că echipe de soldați au așezat în toate aceste clădiri butoaie cu benzină și dinamită, apoi le-au dat foc” [1. Idem].

Despre situația satelor de peste Nistru a scris următoarele: „Dincolo, în Transnistria, jalea e și mai groaznică. În anii 1917-1941, în atâta amar de timp, sovieticii au avut pricini și modalități să exileze pe moldoveni, să gonească pe preoți, să schimbe viața satelor. Am găsit oameni triști, rău îmbrăcați, ca niște cerșetori, pe-alocuri a rămas numai tineret și copii” [1. Idem].

Schimbându-se soarta războiului, armatele sovietice intrau, la jumătatea anului 1944, și ocupau Basarabia, de data aceasta pentru mult mai multă vreme. Profesorul Tomescu se refugiase la Sibiu și nu va mai reveni în Basarabia lui dragă. În acea perioadă, Sibiu era un loc de refugiu pentru numeroase personalități, inclusiv pentru familia bătrânului A. C. Cuza, care, de altfel, a decedat la scurtă vreme după încheierea conflagrației mondiale. Acesta ar fi cerut cu limbă de moarte ca urmașul său la conducerea partidului să fie profesorul Constantin Tomescu, fapt care mai târziu a avut consecințe grave asupra destinului său.

Arestat în anul 1948, în condițiile declanșării amplelor represiuni împotriva elitelor vechii României, pentru acuzația de omisiune de denunț (câteva persoane arestate îi pomeniseră numele, iar el era „vinovat” că nu le denunțase Securității) [5], profesorul Tomescu a fost arestat, judecat și achitat în februarie 1950. La scurt timp însă, în mai 1950, era din nou arestat și închis administrativ la Închisoarea Sighet, în calitate de demnitar într-unul din guvernele „burghezo-moșieresti” [6, p. 210].

Eliberat în vara anului 1955, Constantin Tomescu s-a domiciliat la fiul său, Nicolae, în București. În realitate, cea mai mare parte a timpului o petrecea la Schitul Coșna, Vatra Dornei, unde stareț era un basarabean, părintele Grigore Cobzaru, originar din Soroca. Securitatea a început să-i urmărească pe amândoi, deoarece ambii fuseseră legați, într-un fel sau altul, de mitropolitul Visarion Puiu, refugiat în Occident și considerat criminal de război, la Coșna păstrându-se, de altfel, o parte din bagajele acestuia. De asemenea, printre obiectivele Securității se număra și urmărirea preoților originari din Basarabia, care reușiseră să rămână în România, aceștia fiind considerați în majoritatea lor „reacționari”.

Prin mijloace specifice, agenții poliției politice au stabilit că profesorul Tomescu a păstrat legături cu clerici basarabeni, precum Pavel Guciuja, Vladimir Bârjoveanu, Boris Bobcenco, Dumitru Balaur, Vasile Țepordei și alții. Toți aceștia sperau într-o viitoare

eliberare a Basarabiei și o refacere în acest ținut a Mitropoliei românești. Printre discuțiile, adesea fanteziste, dar care încercau să mențină speranța în acest ideal, s-au numărat și acelea referitoare la viitoarea conducere a eparhiei. Astfel, profesorul Tomescu, devenit între timp văduv, ar fi urmat să devină Mitropolit al Basarabiei.

Sentimentele lui Constantin Tomescu pentru Basarabia au fost exprimate într-o poezie, intitulată „Dor de Basarabia”, pe care a recitat-o cu prilejul unei pomeniri a regretatei sale soții, Olga Poliacov, căreia îi spunea „fiică a Basarabiei”. Din pricina acestei poezii, Securitatea l-a considerat drept o persoană ce „caută să mențină psihoza în rândurile basarabenilor despre un nou război, iar Basarabia va fi eliberată”. De aceea, în iunie 1958, profesorul Tomescu era luat în lucru în dosar individual, pentru a i se documenta mai temeinic activitatea sa „ostilă”, îndreptată împotriva Uniunii Sovietice.

Cum în 1958 deja începuse în România al doilea val de represiune generalizată, eroul a fost arestat la 25 august 1958, de Securitatea Suceava, inițial pentru manifestările sale naționaliste. În concluziile de învinuire din cadrul procesului i s-a reținut printre acuzații și poezia amintită mai sus, însă principalul capăt de acuzare a fost legat de un aspect de natură politică.

Securitatea era în acea perioadă interesată să fabrice cât mai multe dosare, cu cât mai mulți inculpați, de aceea, Constantin Tomescu nu a fost singurul condamnat în acel caz. Din dosarele mai vechi și din numeroasele interogatorii, poliția politică știa de apartenența acestuia la Partidul Nați-

onal Creștin. În lunile următoare, la intervale mari de timp, au fost arestați și anchetați o serie de foști membri ai formațiunii menționate, Securitatea construind în cele din urmă un scenariu fantezist, în care se pornea de la ideea că profesorul Tomescu preluase conducerea ei în ilegalitate (conform legendei amintite mai sus) și începuse o acțiune de reorganizare. Dintre toți cei arestați, eroul nostru cunoștea doar o singură persoană. Pentru a rezolva și această dificultate, Securitatea a acreditat ideea că „organizația subversivă” folosea legătura „de la om la om”, membrii acesteia necunoscându-se unii pe ceilalți.

Procesul a avut loc abia în octombrie 1960. În calitate de „șef de organizație subversivă”, profesorul Tomescu a fost condamnat, prin sentința 131/17 octombrie 1960, la 20 de ani de temniță grea pentru „crima de uneltire contra ordinii sociale”. Încarcerat la Jilava, Constantin Tomescu a fost eliberat la 11 aprilie 1964, în baza decretului de grațiere 176/1964 al Consiliului de Stat al Republicii Populare Române.

După eliberare, s-a stabilit cu domiciliul în București, trecând la cele veșnice, la 5 iulie 1983.

Revenit în atenția publică după căderea comunismului, numele lui Constantin N. Tomescu se înscrie în pleiada intelectualilor români atât prin activitatea întreprinsă în perioada interbelică, în Basarabia, cât și prin memoriile sale lăsate posterității care descriu pagini necunoscute din istoria Bisericii Române, istoria Basarabiei și, în mod special, a Chișinăului în perioada interbelică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Constantin N. Tomescu, *Jurnal din viața mea*. Ediție îngrijită de Silvia Corlăteanu-Granciuc și George Enache, Chișinău, *Cartdidact*, 2018.
2. Vasile Țepordei, *Profesorul universitar Constantin N. Tomescu*, în: „Au murit cu gândul și dorul de Basarabia”. București, Editura *Eminescu*, 1997.
3. *Arhivele Basarabiei*, nr. 1, 1929. Tipografia Eparhială *Cartea Românească*, Chișinău, 1929.
4. Silvia Corlăteanu-Granciuc, *Revista Arhivele Basarabiei (1929-1938) și autorii ei*. În: *Pergament. Anuarul Arhivelor Republicii Moldova*, Volum II, Chișinău, Editura *Ruxanda*, 1999.
5. *Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității*, Fond Penal, dosar nr. 852, vol. II, f. 229.
6. George Enache, *Constantin Tomescu, un basarabeian prin „adoptie culturală*, în: *În Onoarea Ion Țișcanu. Studii de istorie a românilor*, Cahul, 2011.